

O'ZBEK ALIFBOSI VA IMLOSI MUAMMOLARI

Abduhafizova Moxinur Abdug'offor qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali 1-kurs talabasi

javohirabduhofizov2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462272>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek alifbosining tarixiy rivojlanishi va hozirgi lotin yozuviga asoslangan alifboda uchrayotgan imlo muammolari keng tahlil qilinadi. Ayniqsa, **o'**, **g'**, **sh**, **ch** kabi harflarning yozilishidagi noaniqliklar, ularning ta'lim, matbuot, hujjat yuritish va raqamli texnologiyalardagi oqibatlari alohida ko'rib chiqiladi. Maqolada asosiy muammo sifatida lotin yozuvda bir xillikning yo'qligi va barqarorlik yetishmasligi tanlab olingan hamda xalqaro tajriba asosida uni hal qilish yo'llari taklif qilingan. Xususan, Turkiya, Ozarbayjon, Turkmaniston va Qozog'iston tajribasi o'rganilib, O'zbekiston uchun ilmiy asoslangan xulosalar berilgan. Muallif yozuvdagi yagona standartni joriy qilish, ta'lim va rasmiy hujjatlarda uni qat'iy qo'llash, raqamli texnologiyalarga moslashtirish davlat tilining mavqeini mustahkamlashda hal qiluvchi omil ekanini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: O'zbek alifbosi, lotin yozuvi, imlo qoidalari, yozuv islohoti, ta'lim, raqamli texnologiyalar, barqarorlik, davlat tili, xalqaro tajriba, standartlashtirish.

Abstract: This article analyses the historical evolution of the Uzbek alphabet and the challenges of the current Latin-based script, particularly focusing on orthographic inconsistencies. Special attention is given to the problems of letters such as **o'**, **g'**, **sh**, and **ch**, and their implications in education, media, official documentation, and digital technologies. The article identifies the lack of consistency and stability in the Latin script as the central issue and proposes solutions based on international experience. The cases of Turkey, Azerbaijan, Turkmenistan, and Kazakhstan are examined to draw lessons for Uzbekistan. It is argued that adopting a unified and stable standard, ensuring its strict application in education and official domains, and adapting it to digital technologies are crucial for strengthening the status of the Uzbek language.

Key words: Uzbek alphabet, Latin script, orthography, reform, education, digital technologies, stability, state language, international experience, standardization.

O'zbek tili davlat tili sifatida huquqiy maqomga ega bo'lsa-da, uning yozuv tizimi hali ham izchil va barqaror standart darajasiga yetmagan. 1993-yilda qabul qilingan "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida"gi Qonun asosida yangi alifbo joriy etilganiga o'ttiz yilga yaqin vaqt o'tgan bo'lsa-da,

bugungi kunda ham kirill yozuvi keng qo'llanilib kelmoqda¹. Bu holat yozuv siyosatida bir xillikning yetishmasligi va amaliy qo'llanishdagi barqarorlik muammosidan dalolat beradi². Eng ko'p muammo tug'dirayotgan jihatlardan biri ayrim harflarning yozilishi. Masalan, o' va g' belgilarining yozilishida ', ' kabi turli belgilar qo'llaniladi, bu esa matbuot, ta'lim va internet makonida turlicha yozuv variantlarining paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda³. Natijada, bir xil so'z turli ko'rinishda yozilishi mumkin: "o'zbek", "'zbek", "uzbek". Bu esa savodxonlik darajasi, rasmiy hujjatlar va qidiruv tizimlari uchun jiddiy qiyinchilik tug'diradi. Imlo qoidalarining izchil qo'llanilmasligi ta'lim tizimiga ham bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar yozuvdagi chalkashliklarni qabul qilib, xatoliklarni mustahkamlab oladi. Shuningdek, ikki xil yozuv kirill va lotin yonma-yon qo'llanilishi bolalarda qo'shimcha qiyinchilik tug'diradi⁴. Raqamli texnologiyalar davrida yozuvdagi noaniqliklar yanada keskinlashmoqda. Mobil qurilmalarda yoki kompyuter klaviaturasida o', g' kabi belgilarni kiritishdagi qiyinchilik sababli foydalanuvchilar ularni oddiy apostrof (') yoki umuman yozmay qo'yishmoqda. Masalan, "ko'ngil" so'zi ko'pincha "kongil" shaklida yoziladi, bu esa fonetik ma'noni buzadi va til madaniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi⁵. Shu bois ushbu maqolada asosiy muammo sifatida lotin yozuvida bir xillik va barqarorlikning yo'qligi tanlandi. Maqolaning maqsadi - o'zbek alifbosining tarixiy shakllanishiga nazar tashlab, amaldagi lotin yozuvida mavjud imlo muammolarini tahlil qilish, xalqaro tajribani o'rganish va aniq ilmiy asoslangan yechimlarni taklif etishdan iborat.

O'zbek xalqi tarixan uzoq vaqt davomida arab yozuvidan foydalangan. IX asrdan boshlab islom dini Markaziy Osiyoga kirib kelishi bilan arab yozuvi keng qo'llanila boshladi⁶. Bu yozuv diniy, ilmiy va badiiy adabiyotlarda asosiy yozuv vositasi sifatida ishlatildi. Arab yozuvi sharqiy islom madaniyati bilan bog'lanish imkonini bergan bo'lsa-da, o'zbek tilining fonetik tizimini to'liq ifodalash imkonini bermadi. Masalan, o', g', ng kabi tovushlarni ifodalashda qiyinchilik tug'ilgan⁷. Shu sababli talaffuz va yozuv o'rtasida tafovut paydo bo'lgan. Masalan, "ko'ngil" so'zi arab yozuvida to'g'ri aks ettirilmagan, natijada yozma matnda

¹ O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi. (1993). Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida Qonun. Toshkent.

² Abdurahmonov, A. (2010). O'zbek tili tarixi va yozuv masalalari. Toshkent: Fan.

³ Sodiqov, H. (2018). O'zbek alifbosida o' va g' belgilarining yozilishi muammolari. O'zbek tili va adabiyoti, 3, 45–51.

⁴ Qodirov, S. (2019). Ta'lim tizimida lotin yozuvining qo'llanilishi muammolari. Ta'lim va innovatsiya, 1, 22–28.

⁵ Karimov, N. (2021). Raqamli texnologiyalar sharoitida o'zbek lotin yozuvi. Axborot texnologiyalari, 3, 57–62.

⁶ Rustamov, A. (1984). O'zbek yozuvining tarixiy taraqqiyoti. Toshkent: Fan.

⁷ Abdurahmonov, A. (2010). O'zbek tili tarixi va yozuv masalalari. Toshkent: Fan.

talaffuzdan farq qiluvchi shakllar keng tarqalgan ⁸. Bu muammo faqat lingvistik emas, balki savodxonlik darajasiga ham ta'sir ko'rsatgan.

Lotin yozuviga o'tish (1929-1940). 1920-yillarda sobiq Sovet Ittifoqida milliy respublikalarning yozuv tizimini yagona asosga solish siyosati kuchaytirildi. Shu jarayon doirasida 1929-yilda o'zbek tili arab yozuvidan lotin yozuviga o'tkazildi⁹. Bu islohotning asosiy sababi fonetik tamoyilni kuchaytirish va savodxonlikni yengillashtirish edi. Yangi lotin yozuvi o'zbek tili tovush tizimini ancha to'liqroq ifodalash imkonini berdi ¹⁰. Biroq bu jarayon siyosiy tusga ham ega edi. Arab yozuvidan voz kechish diniy merosdan uzilish va sovet mafkurasiga moslashish vositasi sifatida baholanadi ¹¹. Natijada, yozuv qisqa muddatda keng tarqalgan bo'lsa-da, jamiyat to'liq moslashib ulgurmagan bir paytda yangi siyosiy qaror bilan bekor qilindi.

Kirill yozuvi davri (1940-1991). 1940-yilda o'zbek tili kirill yozuviga o'tkazildi¹². Bu qaror SSSR doirasida rus tili va madaniyatini mustahkamlash siyosatining tarkibiy qismi edi. Kirill yozuvi rus tilidan kirib kelgan so'zlarni yozishda qulaylik yaratgan bo'lsa-da, o'zbek fonetik tizimini mukammal ifodalay olmadi. Masalan, q, o', g' tovushlari yozuvda noaniqlik bilan aks etgan¹³. Shuningdek, bu yozuv milliy o'zlikni susaytirish va sovet mafkurasiga yaqinlashtirish vositasi sifatida baholangan¹⁴. Shu sababli, ko'plab ziyolilar kirill yozuvini "majburiy integratsiya vositasi" sifatida qabul qilgan.

Mustaqillik davri: Lotin yozuviga qaytish (1993-hozir). O'zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy o'zlikni tiklash va jahon hamjamiyatiga integratsiya qilish maqsadida yozuv siyosati qayta ko'rib chiqildi. 1993-yilda "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi ¹⁵. Bu qaror turkiy xalqlar bilan madaniy yaqinlikni kuchaytirish va xalqaro axborot maydonida integratsiyani yengillashtirish uchun muhim qadamlardan biri edi. Biroq jarayon cho'zilib ketdi. 1995-yilda alifboga ayrim o'zgartirishlar kiritildi, ammo sh, ch, ng kabi ikki belgidan iborat tovushlar, o' va g' belgilarining noqulayligi masalani to'liq hal eta olmadi ¹⁶. Shu bois bugungi kungacha kirill va lotin yozuvlari yonma-yon qo'llanilmoqda. Xulosa sifatida aytish mumkinki,

⁸ Mirzaev, M. (1980). O'zbek yozuvi va talaffuz munosabati. Tilshunoslik masalalari, 2, 33–39.

⁹ Abdurahmonov, A., & Rustamov, A. (1984). O'zbek tili tarixi. Toshkent: O'zbekiston SSR Fan nashriyoti.

¹⁰ Karimov, H. (1991). Lotin yozuvi va fonetik tamoyil. O'zbek tili va adabiyoti, 1, 27–31.

¹¹ Saparov, A. (2014). Writing systems and national identity: The case of Turkmenistan. Nationalities Papers, 42(3), 523–540.

¹² Karimov, I. (1995). O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. Toshkent: O'zbekiston.

¹³ Rasulov, I. (2016). O'zbek imlosida talaffuz va yozuv tafovutlari. Filologiya masalalari, 2, 71–76.

¹⁴ Lewis, G. (1999). The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. Oxford: Oxford University Press.

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi. (1993). Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida Qonun. Toshkent.

¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasasi. (1995). O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari. Toshkent.

o'zbek yozuvi arab, lotin va kirill alifbolaridan o'tib, hozirgi lotin yozuviga qaytgan murakkab tarixiy yo'lni bosib o'tdi. Ammo mavjud lotin yozuvi hali ham imlo va standartlashtirish bo'yicha to'liq barqarorlikka erishmagan.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, yozuv siyosatini milliy manfaatlar va xalqaro integratsiya talablariga moslashtirish masalasi kun tartibiga qo'yildi. 1993-yil 2-sentyabrda Oliy Kengash tomonidan "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi¹⁷. Ushbu qonunda 29 ta harf va 1 ta tutuq belgisi qabul qilingan bo'lib, yangi yozuv bosqichma-bosqich ta'lim, matbuot va rasmiy hujjatlarga joriy qilinishi belgilandi. 1995-yilda Vazirlar Mahkamasi qarori bilan yangi imlo qoidalari e'lon qilindi¹⁸. Shu bilan birga, dastlabki yillarda ko'plab chalkashliklar yuzaga keldi, chunki eski kirill yozuvidan to'liq voz kechish imkoniyati hali mavjud emas edi. Shu bois bugungi kungacha ikki yozuv yonma-yon qo'llanmoqda. 1995-yilda tasdiqlangan "O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari" yozuvni tartibga solish uchun muhim hujjat bo'ldi¹⁹. Unda so'zlarning yozilishi, qo'shimchalarning qo'llanilishi, katta-kichik harflar, defis va tutuq belgisi ishlatilishi kabi qoidalar aniq belgilangan. Biroq amaliyotda quyidagi muammolar mavjud:

✓ Apostrof muammosi. o' va g' harflarini yozishda bir nechta belgilardan foydalaniladi (, ' , '). Bu matbuot va internet makonida turli xil variantlarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda²⁰. Masalan, "o'zbek" so'zi "zbek", "uzbek" tarzida yozilishi ham uchraydi.

✓ Ikki belgili tovushlar. sh, ch, ng kabi tovushlar ikki harf bilan yozilishi sababli xatoliklar ko'paymoqda. Masalan, "shahar" so'zi ba'zan "sahar" tarzida noto'g'ri yoziladi²¹.

✓ Fonetik va imlo tafovutlari. Talaffuz va yozuv o'rtasida muayyan tafovutlar saqlanib qolmoqda. Masalan, "ko'ngil" so'zi og'zaki nutqda "kungil" tarzida talaffuz qilinsa-da, yozuvda bu farq aks etmaydi²².

Bundan tashqari bir qancha amaliy muammolar ham mavjud bo'lish ular quyidagilarni tashkil qiladi:

1. Ta'lim tizimida. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning savodxonligi imlodagi chalkashliklardan zarar ko'rmoqda. O'quvchilar yozuvdagi

¹⁷ O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi. (1993). Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida Qonun. Toshkent.

¹⁸ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (1995). O'zbek lotin alifbosi va imlo qoidalari to'g'risida qaror. Toshkent.

¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (1995). O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari. Toshkent.

²⁰ Sodiqov, H. (2018). O'zbek alifbosida o' va g' belgilarining yozilishi muammolari. O'zbek tili va adabiyoti, 3, 45–51.

²¹ Abdurahmonov, A. (2010). O'zbek tili tarixi va yozuv masalalari. Toshkent: Fan.

²² Rasulov, I. (2016). O'zbek imlosida talaffuz va yozuv tafovutlari. Filologiya masalalari, 2, 71–76.

noaniqliklarni noto'g'ri o'zlashtirib, keyinchalik ham shunday xatolarni davom ettiradi²³.

2. Matbuot va internetda. Gazeta va jurnallarda lotin va kirill yozuvlari yonma-yon qo'llanilmoqda. Internetda esa turli yozuv variantlari ("sh", "ş", "shh") keng tarqalgan²⁴. Bu esa umumiy yozuv madaniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Rasmiy hujjatlarda. Davlat idoralari ko'p hollarda hujjatlarni kirill yozuvida yuritishda davom etmoqda. Bu lotin yozuvining rasmiy maqomini amalda susaytiradi²⁵.

4. Raqamli texnologiyalarda. Klaviatura va dasturlarda maxsus belgilar (o', g') ni kiritish qiyinchilik tug'diradi. Natijada foydalanuvchilar oddiy apostrof yoki "h" belgisi orqali muqobil variantlardan foydalanmoqda²⁶.

Amaldagi lotin yozuvi huquqiy jihatdan mustahkamlangan bo'lsa-da, uning imlo qoidalarida va amaliy qo'llanishida sezilarli muammolar mavjud. Yozuvdagi bir xillikning yo'qligi ta'lim, matbuot, hujjat yuritish va raqamli sohada tilning samarali ishlashiga to'sqinlik qilmoqda.

Hozirda mavjud islohotlar va takliflarga asoslanib Lotin yozuvini takomillashtirish loyihalarini izohlab o'tish joyiz. 1993-yilda tasdiqlangan alifbo 29 harf va tutuq belgisidan iborat edi. 1995-yilda unga o'zgartirishlar kiritildi, biroq bu o'zgarishlar yozuvdagi muammolarni to'liq hal eta olmadi. Shu sababli keyingi yillarda lotin yozuvini yanada mukammallashtirish bo'yicha turli takliflar ishlab chiqildi²⁷. 2018-2021-yillarda tilshunoslar, deputatlar va mutaxassislar ishtirokida yangi alifbo loyihalari taqdim etildi. Ularda quyidagi belgilar taklif qilindi:

- 1) sh → ş,
- 2) ch → ç,
- 3) ng → ñ,
- 4) o' → ó,
- 5) g' → ğ.

Bu belgilar Turkiya va Ozarbayjon yozuviga yaqinlashtirish orqali umumturkiy integratsiyani kuchaytirish maqsadini ko'zlagan edi²⁸.

²³ Qodirov, S. (2019). Ta'lim tizimida lotin yozuvining qo'llanilishi muammolari. Ta'lim va innovatsiya, 1, 22–28.

²⁴ Bobojonov, F. (2022). Internet muhitida o'zbek tilining yozuv madaniyati. Davlat tili taraqqiyoti: muammo va yechimlar, 70–75.

²⁵ Tursunov, A. (2017). Rasmiy hujjatlarda o'zbek lotin yozuvining qo'llanilishi. Huquq va jamiyat, 2, 14–20.

²⁶ Karimov, N. (2020). Raqamli texnologiyalar va o'zbek yozuvi. Axborot texnologiyalari, 4, 60–66.

²⁷ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (1995). O'zbek lotin alifbosi va imlo qoidalari to'g'risida qaror. Toshkent.

²⁸ Bobojonov, F. (2020). Lotin yozuvini mukammallashtirish bo'yicha takliflar. Til va adabiyot, 4, 33–39.

Yangi alifbo loyihalari jamiyatda keng muhokama qilindi. Ba'zi olimlar ushbu belgilar yozuvni ixchamlashtiradi va raqamli texnologiyalar uchun qulaylik yaratadi, deb hisoblashdi²⁹. Shu bilan birga, boshqa olimlar va keng jamoatchilik bu belgilarni qabul qilish murakkabligini, klaviatura va mobil qurilmalarda ularni ishlatish qiyinligini ta'kidlashdi³⁰. Masalan, ş va ç belgilarini oddiy foydalanuvchilar ko'pincha topa olmaydi, ularni yozish uchun qo'shimcha dasturiy ta'minot talab qilinadi. Natijada internet yozishmalarida ularning o'rniga oddiy sh va ch variantlari ishlatilmoqda³¹. Shuningdek, yangi alifbo joriy etilsa, barcha o'quv darsliklarini qaytadan nashr etish zarur bo'ladi, bu esa katta moliyaviy xarajat talab qiladi³². Shu bois jamoatchilikning muayyan qismi alifboni yangilash o'rniga mavjud yozuvni barqarorlashtirish tarafdori. Biroq, Lotin yozuvini takomillashtirish loyihalari bo'yicha hozirgi islohotlar va takliflar bo'yicha bir qancha amaliy muammolar mavjud:

1. Bir xillikning yo'qligi. Turli muqobil variantlarning yonma-yon qo'llanishi til siyosatida izchillikni yo'qqa chiqarmoqda³³.
2. Texnologik muammolar. Unikodida mavjud bo'lsa-da, ç , ş , ğ , ó kabi belgilar ko'plab klaviaturalarda standart tarzda kiritilmagan³⁴.
3. Ijtimoiy qarama-qarshilik. Jamiyatning muayyan qismi tez-tez o'zgarishlardan charchagan va mavjud yozuvni saqlab qolishni afzal ko'rmoqda³⁵.

Shuningdek, ushbu amaliy muammolarni yechimini topish uchun ishlab chiqilgan takliflar mavjud:

- ✓ Mavjud alifboni takomillashtirish. Butunlay yangi belgilarni joriy qilish o'rniga mavjud yozuvdagi muammolarni bartaraf etish lozim.
- ✓ Texnologik integratsiya. Belgilarni barcha qurilmalar va dasturlarda qulay kiritish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur.
- ✓ Jamoatchilik bilan maslahatlashuv. Har qanday islohot keng muhokama qilinishi va bosqichma-bosqich joriy etilishi kerak.
- ✓ Moliyaviy samaradorlik. Darsliklar va matbuot resurslarini qayta nashr etish imkoniyatlari puxta hisob-kitob qilinishi lozim.

Turkiya yozuv islohoti 1928-yilda Atatürk tashabbusi bilan amalga oshirilgan bo'lib, arab yozuvining o'rniga lotin yozuvi joriy qilindi³⁶. Bu jarayon

²⁹ Rasulov, I. (2019). Lotin yozuvi va xalqaro standartlar. Filologiya masalalari, 1, 44–49.

³⁰ Tursunov, A. (2020). Yangi alifbo loyihasi: imkoniyat va muammolar. Davlat tili va jamiyat, 2, 18–24.

³¹ Karimov, N. (2021). Raqamli texnologiyalar sharoitida o'zbek lotin yozuvi. Axborot texnologiyalari, 3, 57–62.

³² Ergashev, O. (2021). Yozuv islohoti va uning iqtisodiy oqibatlarini. Iqtisodiy tadqiqotlar, 2, 14–19.

³³ Qodirov, S. (2019). Ta'lim tizimida yozuv islohoti oqibatlarini. Ta'lim va innovatsiya, 1, 22–28.

³⁴ Ergashev, O. (2021). Yozuv standartlari va klaviatura muammolari. Axborot madaniyati, 2, 10–16.

³⁵ Sodiqov, H. (2020). O'zbek alifbosi islohotlariga ijtimoiy munosabat. O'zbek tili va adabiyoti, 2, 51–56.

³⁶ Lewis, G. (1999). The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. Oxford: Oxford University Press.

bir necha oy ichida keskin va qat'iy amalga oshirildi: eski yozuv taqiqlanib, yangi lotin alifbosi ta'lim, matbuot va davlat hujjatlarida tezkor joriy qilindi. Yangi alifbo turk tilining fonetik xususiyatlarini aniq aks ettirishi uchun maxsus belgilar (ç, ş, ğ, ö, ü) kiritildi. Bugungi kunda Turkiya yozuvi fonetik prinsipga asoslangan eng mukammal turkiy yozuvlardan biri sifatida qaraladi³⁷. Ozarbayjon yozuvi tarixan bir necha marta o'zgargan: arab yozuvidan lotinga, keyin kirillga, mustaqillikdan keyin yana lotinga o'tildi. 1991-yilda qabul qilingan lotin alifbosi turk alifbosiga juda yaqin bo'lib, ç, ş, ğ, ö, ü kabi belgilarni o'z ichiga oladi³⁸. Ozarbayjonda bu alifbo davlat siyosati darajasida qat'iy qo'llanilib, barcha hujjat va ta'lim tizimida barqarorlashtirilgan. Biroq, ayrim kattalar orasida kirill yozuvining ishlatilishi hamon uchraydi³⁹. Turkmaniston 1993-yilda lotin yozuviga o'tdi. Dastlab ç, ş, ñ, ö, ü kabi belgilar joriy qilindi, biroq 2000-yillarda alifboga qayta o'zgartirishlar kiritildi⁴⁰. Bu o'zgarishlar turkman yozuvining fonetik xususiyatlarini ifodalashga qaratilgan bo'lsa-da, tez-tez islohotlar jamiyatda ma'lum chalkashliklarga sabab bo'ldi. Shunga qaramay, bugungi kunda lotin yozuvi rasmiy hujjat va ta'lim tizimida to'liq qo'llanilmoqda⁴¹. Qozog'iston 2017-yilda lotin yozuviga o'tish qarorini qabul qildi va 2025-yilgacha bosqichma-bosqich joriy qilishni rejalashtirdi⁴². Avvaliga apostrof asosidagi variant ishlab chiqildi (a', o', g' kabi), lekin jamoatchilik tanqididan so'ng u bekor qilindi. Keyinchalik diakritik belgili variant (á, í, ğ, ó, ú) qabul qilindi⁴³. Bu bosqichma-bosqichlik jamiyatni moslashtirishga xizmat qilmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, yozuv islohoti muvaffaqiyatli bo'lishi uchun quyidagi shartlar muhim:

1. **Fonetik moslik.** Alifbo tilning tovush tizimini aniq ifodalashi kerak. Turkiya va Ozarbayjon tajribasi bu borada ijobiy namunadir.
2. **Barqarorlik.** Tez-tez o'zgarishlar jamiyatda chalkashlikka olib keladi (Turkmaniston tajribasi).
3. **Bosqichma-bosqichlik va jamoatchilik ishtiroki.** Qozog'iston tajribasi islohotni asta-sekin amalga oshirishning afzalligini ko'rsatadi.
4. **Texnologik integratsiya.** Yangi belgilar barcha qurilmalarda qulay bo'lishi kerak. Aks holda, foydalanuvchilar muqobil variantlardan foydalanadi.

³⁷ Göksel, A., & Kerlake, C. (2005). *Turkish: A Comprehensive Grammar*. London: Routledge.

³⁸ Saparov, A. (2014). From Arabs to Latin and Cyrillic: The alphabets of Azerbaijan. *Nationalities Papers*, 42(3), 523–540.

³⁹ Hasanov, R. (2015). Ozarbayjon yozuvi va davlat siyosati. *Til va jamiyat*, 2, 45–52.

⁴⁰ Landau, J. M., & Kellner-Heinkele, B. (2001). *Politics of Language in the Ex-Soviet Muslim States*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

⁴¹ Allworth, E. (1990). *The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present*. Stanford: Hoover Institution Press.

⁴² Fierman, W. (2018). Language planning and identity in Kazakhstan. *International Journal of the Sociology of Language*, 252, 75–98.

⁴³ Pavlenko, A. (2020). Qozog'iston yozuv islohoti va uning ijtimoiy oqibatlari. *Sotsiollingvistika jurnali*, 4, 60–67.

5. **Davlat siyosatida qat'iyat.** Yozuv bir vaqtning o'zida ta'lim, matbuot va hujjatlarda joriy qilinmasa, ikki yozuv yonma-yon qo'llanishda davom etadi (O'zbekistonda hozirgi holat).

Tanqidiy mulohazalar qismiga o'tar ekanmiz, yozuvdagi bir xillik muammosini tahlil qilib o'tishimiz zarur. O'zbek tilining lotin yozuvi huquqiy jihatdan qabul qilinganiga 30 yilga yaqin vaqt o'tgan bo'lsa-da, jamiyatda uning barqaror qo'llanilishi ta'minlanmagan. Hozirgi kunda matbuot, ta'lim, rasmiy hujjatlar va internet makonida kirill va lotin yozuvlari yonma-yon qo'llanilmoqda⁴⁴. Bu holat davlat tilining izchilligiga putur yetkazmoqda, chunki bir tilning ikki xil yozuvda ishlatilishi uni standartlashtirish imkoniyatini pasaytiradi. Tilshunos olimlar bu vaziyatni "oraliq savodsizlik" deb atashadi⁴⁵. Amaldagi alifbo o'zbek fonetik tizimini to'liq ifodalashga qodir emas. Masalan, o' va g' belgilarini yozishda turli texnik variantlarning qo'llanilishi yozuv madaniyatida izchillikni yo'qqa chiqarmoqda⁴⁶. Bundan tashqari, ikki belgidan iborat tovushlar (sh, ch, ng) yozuvni ortiqcha murakkablashtiradi. Bu esa savodxonlik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Lotin yozuvi to'liq joriy qilinmaganining asosiy sabablardan biri, texnologik integratsiyaning sustligi. Masalan, o' va g' belgilarining kiritilishi ko'plab mobil qurilmalarda qulay emas. Shu sababli foydalanuvchilar turli muqobil variantlardan foydalanadi: o' o'rniga "o" yoki "oo", g' o'rniga esa "g" yoki "gh" ishlatiladi⁴⁷. Bu esa internetda turli yozuv standartlarining yonma-yon yashashiga olib kelmoqda. Jamiyatda yozuv masalasida turlicha fikrlar mavjud. Bir guruh olimlar va ziyolilar turkiy davlatlar bilan yaqinlashish maqsadida lotin yozuvini turk alifbosiga yaqinlashtirish tarafdori⁴⁸. Boshqalar esa tez-tez o'zgarishlar xalqqa noqulaylik tug'dirishini va mavjud variantni takomillashtirish kerakligini ta'kidlaydi⁴⁹. Bu qarama-qarshilik siyosiy qaror qabul qilishni murakkablashtiradi. Davlat tilining yozuv tizimi siyosiy qarorlar bilan chambarchas bog'liq. 1993-yildagi qonun muhim bosqich bo'lgan bo'lsa-da, keyingi davrlarda uning izchil amalga oshirilishi sustlashdi. Agar lotin yozuvi davlat tilining yagona yozuvi sifatida barqarorlashmasa, til siyosatida izchillik ta'minlanmaydi⁵⁰. Bu borada davlat tilini rivojlantirishning taklif sifatida kiritiladigan kelajak istiqbollari quyidagilardan iborat:

⁴⁴ Qodirov, S. (2019). Ta'lim tizimida lotin yozuvining qo'llanilishi muammolari. Ta'lim va innovatsiya, 1, 22–28.

⁴⁵ Abdurahmonov, A. (2010). O'zbek tili tarixi va yozuv masalalari. Toshkent: Fan.

⁴⁶ Sodiqov, H. (2018). O'zbek alifbosida o' va g' belgilarining yozilishi muammolari. O'zbek tili va adabiyoti, 3, 45–51.

⁴⁷ Karimov, N. (2020). Raqamli texnologiyalar va o'zbek yozuvi. Axborot texnologiyalari, 4, 60–66.

⁴⁸ Rasulov, I. (2019). Lotin yozuvi va xalqaro standartlar. Filologiya masalalari, 1, 44–49.

⁴⁹ Tursunov, A. (2020). Yangi alifbo loyihasi: imkoniyat va muammolar. Davlat tili va jamiyat, 2, 18–24.

⁵⁰ O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi. (1993). Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida Qonun. Toshkent.

1. **Yagona standartni joriy qilish.** Hozirgi yozuvdagi muammolarni bartaraf etib, yagona rasmiy variant ishlab chiqilishi lozim.

2. **Texnologik moslik.** Yozuv belgilarining barcha qurilmalarda qulay ishlatilishi ta'minlanishi zarur.

3. **Ta'lim tizimini barqarorlashtirish.** O'quv darsliklari va metodik materiallar yagona yozuv asosida ishlab chiqilishi kerak.

4. **Jamoatchilik ishtirokini ta'minlash.** Har qanday islohot jamiyatning keng muhokamasidan o'tishi lozim.

5. **Xalqaro tajribadan foydalanish.** Turkiya, Ozarbayjon va Qozog'iston tajribasi o'rganilib, O'zbekiston sharoitiga moslashtirilishi zarur.

O'zbek yozuvi tarixan bir necha marotaba o'zgarishga uchradi: arab yozuvidan lotinga, undan kirillga va mustaqillikdan keyin yana lotinga qaytildi. Bu jarayonlar nafaqat lingvistik, balki siyosiy, ijtimoiy va madaniy omillar bilan ham bog'liq edi. Bugungi kunda esa asosiy muammo sifatida amaldagi lotin yozuvida bir xillik va barqarorlikning yo'qligi ajralib turibdi⁵¹. Maqolada ko'rib chiqilganidek, hozirgi alifboda apostrof muammosi, ikki belgili tovushlarning murakkabligi, texnologik integratsiyaning yetishmasligi, shuningdek, kirill va lotin yozuvlarining yonma-yon qo'llanilishi asosiy muammolar sifatida ko'rsatildi⁵². Bular tilning rasmiy maqomda barqaror ishlashiga to'sqinlik qilmoqda va savodxonlik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda⁵³. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, yozuv islohotining muvaffaqiyati bir necha omillarga bog'liq:

✓ Turkiya va Ozarbayjon tajribasida ko'ringanidek, fonetik moslik va qat'iyatli davlat siyosati yozuvni tezda barqarorlashtiradi⁵⁴.

✓ Turkmaniston tajribasi esa tez-tez o'zgarishlar jamiyatda chalkashliklarga olib kelishini isbotladi.

✓ Qozog'iston esa bosqichma-bosqichlik va jamoatchilik bilan maslahatlashuv muhimligini namoyon etdi.

O'zbekiston uchun asosiy vazifa - yozuv siyosatini izchil va qat'iy amalga oshirish, yagona standartni shakllantirish va uni ta'lim, matbuot, hujjat yuritish hamda raqamli texnologiyalarda barqaror qo'llashdir. Shu maqsadda quyidagi ilmiy asoslangan yechimlar taklif etiladi:

✓ Yagona rasmiy standart ishlab chiqish va joriy etish. Apostrof va ikki belgili tovushlar masalasini hal qilish uchun optimal variant tanlanishi kerak.

⁵¹ Abdurahmonov, A. (2010). O'zbek tili tarixi va yozuv masalalari. Toshkent: Fan.

⁵² Sodiqov, H. (2018). O'zbek alifbosida o' va g' belgilarining yozilishi muammolari. O'zbek tili va adabiyoti, 3, 45–51.

⁵³ Qodirov, S. (2019). Ta'lim tizimida lotin yozuvining qo'llanilishi muammolari. Ta'lim va innovatsiya, 1, 22–28.

⁵⁴ Lewis, G. (1999). The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. Oxford: Oxford University Press.

- ✓ Texnologik integratsiyani kuchaytirish. Yozuv belgilarini barcha kompyuter va mobil qurilmalarda qulay kiritish imkoniyatlarini yaratish zarur.
- ✓ Ta'lim tizimini yagona yozuv asosida barqarorlashtirish. O'quv darsliklari va metodik qo'llanmalar yagona standart asosida tayyorlanishi shart.
- ✓ Jamoatchilik bilan muhokama. Yozuv islohoti keng jamoatchilik ishtirokida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak.
- ✓ Xalqaro tajribadan foydalanish. Turk dunyosidagi yozuv standartlari tahlil qilinib, O'zbekiston uchun eng maqbul yechim ishlab chiqilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek lotin yozuvi muammosini hal etish nafaqat lingvistik masala, balki davlat tilining mavqei, xalqning savodxonligi, milliy o'zlikni anglash va xalqaro maydondagi integratsiya uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar alifbo siyosatida qat'iyat, barqarorlik va ilmiy asoslanganlik ta'minlansa, o'zbek tili XXI asrda ham mustahkam, nufuzli va zamonaviy til sifatida rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi. (1993). Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida Qonun. Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (1995). O'zbek lotin alifbosi va imlo qoidalari to'g'risida qaror. Toshkent.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (1995). O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari. Toshkent.
4. Abdurahmonov, A. (2010). O'zbek tili tarixi va yozuv masalalari. Toshkent: Fan.
5. Abdurahmonov, A., & Rustamov, A. (1984). O'zbek tili tarixi. Toshkent: O'zbekiston SSR Fan nashriyoti.
6. Allworth, E. (1990). The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present. Stanford: Hoover Institution Press.
7. Karimov, I. (1995). O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. Toshkent: O'zbekiston.
8. Lewis, G. (1999). The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. Oxford: Oxford University Press.
9. Rustamov, A. (1984). O'zbek yozuvining tarixiy taraqqiyoti. Toshkent: Fan.
10. Bobojonov, F. (2020). Lotin yozuvini mukammallashtirish bo'yicha takliflar. Til va adabiyot, 4, 33–39.
11. Bobojonov, F. (2022). Internet muhitida o'zbek tilining yozuv madaniyati. Davlat tili taraqqiyoti: muammo va yechimlar, 70–75.
12. Ergashev, O. (2021). Yozuv islohoti va uning iqtisodiy oqibatlarini. Iqtisodiy tadqiqotlar, 2, 14–19.

13. Ergashev, O. (2021). Yozuv standartlari va klaviatura muammolari. *Axborot madaniyati*, 2, 10–16.
14. Göksel, A., & Kerlake, C. (2005). *Turkish: A comprehensive grammar*. Routledge.
15. Hasanov, R. (2015). Ozarbayjon yozuvi va davlat siyosati. *Til va jamiyat*, 2, 45–52.
16. Karimov, H. (1991). Lotin yozuvi va fonetik tamoyil. *O'zbek tili va adabiyoti*, 1, 27–31.
17. Karimov, N. (2020). Raqamli texnologiyalar va o'zbek yozuvi. *Axborot texnologiyalari*, 4, 60–66.
18. Karimov, N. (2021). Raqamli texnologiyalar sharoitida o'zbek lotin yozuvi. *Axborot texnologiyalari*, 3, 57–62.
19. Mirzaev, M. (1980). O'zbek yozuvi va talaffuz munosabati. *Tilshunoslik masalalari*, 2, 33–39.
20. Pavlenko, A. (2020). Qozog'iston yozuv islohoti va uning ijtimoiy oqibatlari. *Sotsiollingvistika jurnali*, 4, 60–67.
21. Qodirov, S. (2019). Ta'lim tizimida lotin yozuvining qo'llanilishi muammolari. *Ta'lim va innovatsiya*, 1, 22–28.
22. Rasulov, I. (2016). O'zbek imlosida talaffuz va yozuv tafovutlari. *Filologiya masalalari*, 2, 71–76.
23. Rasulov, I. (2019). Lotin yozuvi va xalqaro standartlar. *Filologiya masalalari*, 1, 44–49.
24. Sodiqov, H. (2018). O'zbek alifbosida o' va g' belgilarining yozilishi muammolari. *O'zbek tili va adabiyoti*, 3, 45–51.
25. Sodiqov, H. (2020). O'zbek alifbosi islohotlariga ijtimoiy munosabat. *O'zbek tili va adabiyoti*, 2, 51–56.
26. Tursunov, A. (2017). Rasmiy hujjatlarda o'zbek lotin yozuvining qo'llanilishi. *Huquq va jamiyat*, 2, 14–20.
27. Tursunov, A. (2020). Yangi alifbo loyihasi: imkoniyat va muammolar. *Davlat tili va jamiyat*, 2, 18–24.
28. Bobojonov, F. (2022). O'zbek tilida nomlash va neyming xizmati. Davlat tili taraqqiyoti: muammo va yechimlar. Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti.
29. Fierman, W. (2018). Language planning and identity in Kazakhstan. *International Journal of the Sociology of Language*, 252, 75–98.
30. Landau, J. M., & Kellner-Heinkele, B. (2001). *Politics of Language in the Ex-Soviet Muslim States*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

31. Saparov, A. (2014). Writing systems and national identity: The case of Turkmenistan. Nationalities Papers, 42(3), 523–540

